

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368799>
УДК 725.8

ВОПРОС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

И.В. Кобляков,
магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль спец. «Основы проектирования энергоэффективных и комфортных зданий»

А.И. Складнев,
д.т.н., проф., заведующий кафедрой архитектуры,
ЛГТУ,
г. Липецк

Аннотация: В статье рассматривается проблема внедрения энергосберегающих технологий в здании спортивного центра. Выделяются основные требования к энергоэффективности зданий. Определяются способы обеспечения энергосбережения. Определен принцип работы основных систем энергосбережения. Рассмотрены примеры зданий как образцов энергоэффективных спортивных центров.

Ключевые слова: спортивный центр, энергоэффективность, энергосберегающие технологии, потребление энергии

THE ISSUE OF ENERGY EFFICIENCY OF THE SPORTS CENTER

I.V. Koblyakov,
2nd year undergraduate, direction "Construction", profile spec. "Fundamentals of designing energy-efficient and comfortable buildings"

A.I. Sklyadnev,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Architecture,
LGTU,
Lipetsk

Annotation: The article deals with the problem of the introduction of energy-saving technologies in the building of the sports center. The main requirements for energy efficiency of buildings are highlighted. The ways of ensuring energy saving are determined. The principle of operation of the main energy saving systems is defined. Examples of buildings as examples of energy-efficient sports centers are considered.

Keywords: sports center, energy efficiency, energy-saving technologies, energy consumption

Энергоэффективность в строительстве определяется как интегральная характеристика результативности комплекса мероприятий по сокращению затрат энергии и энергетических ресурсов при сохранении уровня энергетического обеспечения здания или сооружения. Здание, спроектированное и построенное по принципу сокращения затрат энергии при сохранении должного уровня энергетического обеспечения, называют энергоэффективным [1].

На сегодняшний момент задачам по введению энергосберегающих мероприятий в различных сферах строительства были посвящены многие научно-исследовательские работы, но при этом очень маленькое внимание уделяется спортивным центрам и сооружениям, а ведь эти объекты – очень сложные и уникальные здания. Они нуждаются в большом объеме энергии для их эксплуатации.

Затраты на эксплуатацию спортивных комплексов очень велики, так как большое количество энергии расходуется на организацию систем теплоснабжения, освещения, вентиляции

Исходя из данной проблемы и актуальности рассматриваемого нами вопроса, была выявлена цель исследования – изучить проблему энергоэффективности спортивных центров, а также современный опыт проектирования и строительства энергоэффективных спортивных центров.

Объект исследования – спортивные центры.

Предмет исследования – энергоэффективность строительных комплексов.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть современные технологические решения по обеспечению энергоэффективности спортивных центров.
2. Изучить опыт проектирования и строительства энергоэффективных спортивных центров.

В современных законодательных и нормативно-технических документах выделены следующие требования к энергоэффективным зданиям, сооружениям и комплексам, указанные на рисунке 1 [1]:

Рисунок 1 – Основные требования к энергоэффективным зданиям, сооружениям и комплексам

Как видно из рисунка 1, требования к энергоэффективным зданиям, сооружениям и комплексам помогают снизить уровень расхода энергоресурсов при эксплуатации.

Для обеспечения энергосбережения здания, сооружения или комплекса используются активные и пассивные способы. Активные способы обеспечения энергосбережения подразумевают необходимость постоянных и переменных затрат при строительстве и эксплуатации объекта. Пассивные способы подразумевают обеспечение энергосбережения без переменных затрат.

Активные и пассивные способы обеспечения энергосбережения представлены на рисунке 2.

Представленные на рисунке 2 способы позволяют максимально снизить расход энергии на достижение определенного микроклимата в здания [1].

На сегодняшний день существует множество устройств, разработанных с целью экономии ресурсов или даже выработки альтернативной энергии. Чтобы получить высокую энергоэффективность спортивного центра, нужно снизить теплопотери, происходящие за счет потерь через систему вентиляции, стены, оконные и дверные проемы, крышу, пол на грунте. Правильный выбор местоположения сооружения позволяет использовать энергию солнца и ветра для выработки собственной электроэнергии [2-3].

Главными способами достижения энергоэффективности зданий являются: установка альтернативных источников энергии; применение высокоэффективной теплоизоляции для ограждающих конструкций; выбор эффективной вентиляции с рекуперацией тепла; применение энергосберегающих окон, геотермальное отопление [4].

Активные способы	Пассивные способы
<ul style="list-style-type: none">• Тепловые насосы• Автоматизация систем управления оборудованием• Теплые полы• Рекуператоры• Теплообменники• Энергосберегающее освещение• Солнечные коллекторы и батареи	<ul style="list-style-type: none">• Площадь остекления• Теплоемкие ограждающие конструкции• Отраженное освещение• Рециркуляционный воздуховод• Светлая кровля• Узел учета энергоресурсов• Вентилируемые окна• Ориентация здания на юг

Рисунок 2 – Способы обеспечения энергосбережения зданий, сооружений, комплексов

На сегодняшний день одними из самых эффективных систем для достижения максимальной энергоэффективности известны такие устройства, как геотермальное отопление и рекуператоры.

Система геотермального отопления базируется на том, что внутри землю нагревает раскаленная магма, в свою очередь толща грунта не позволяет ей охладиться. Поэтому можно отапливать объекты, находящиеся на поверхности земли. Система функционирует за счет наличия теплообменника, который располагается под землей или в воде. На поверхности земли устанавливается тепловой насос, который нагревает проходящую через него грунтовую воду [5]. Тепло, которое вырабатывается при этом, применяется для водоснабжения и отопления. Принцип работы такой системы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Принцип работы геотермального отопления

Теплопотери появляются из-за того, что вентиляция, вытягивая воздух, забирает часть тепла. Данный эффект можно недопустить, используя современные системы вентиляции с рекуперацией тепла (рис. 4). Данная система забирает тепло и возвращает его обратно. Рекуператор – устройство, которое нагревает поступающий снаружи воздух, посредством тепла, полученного от охлаждения теплых воздушных масс перед выбросом наружу. Таким образом, с технической точки зрения рекуперация представляет собой процесс теплообмена.

Рисунок 4 – Схема вентиляции с рекуперацией

Установив современную систему вентиляции и обеспечив теплоизоляцию стен можно добиться максимального уровня сбережения тепла в здании.

Анализ научной литературы, которая раскрывает вопросы по теме проектирования и строительства энергоэффективных спортивных центров, рекомендует выделить нам следующие здания как образцы энергоэффективных спортивных центров:

1. Энергосберегающий спортивный центр «Эго» в Испании.

Состав спортивного комплекса: тренажерные залы, бассейны, расположенные на крыше спортивные площадки.

Энергоэффективность спортивного комплекса достигается посредством следующих устройств, систем и технических решений:

- для нагрева воды используются солнечные коллекторы;
- для освещения используется преимущественно дневной свет за счет больших стеклопакетов, это сводит к минимуму потребность в освещении искусственном;
- для минимизации коэффициента усиления тепла используются утепленные окна;
- с целью снижения потребности в кондиционировании используются тяжелая изоляция и белый цвет фасада.

Рисунок 5 – Спортивный центр Эго в Испании (Ego Sport Center)

Используемые устройства, системы и технические решения, а также тщательно продуманный дизайн бассейнов и тренажерных залов, позволяют

организовать для всех желающих комфортное пространство и место пребывания, а также значительно минимизировать расходы на эксплуатацию комплекса [5].

2. Центр водных видов спорта (Holmen Aquatics Center) в Норвегии.

Этот центр спроектирован и построен таким образом, что является гармоничным продолжением пляжа. Из-за неровности грунта, центр имеет форму неправильного параллелепипеда (рис. 6). На крыше центра располагается сад (рис. 7). В состав спортивного комплекса входят тренажерные залы, бассейны, а также сад с пешеходными и беговыми дорожками, расположенный на крыше.

Рисунок 6 – Центр водных видов спорта (Holmen Aquatics Center) в Норвегии

Рисунок 7 – Центр водных видов спорта (Holmen Aquatics Center) в Норвегии: замена кровли здания на сад

Рисунок 7 – Центр водных видов спорта (Holmen Aquatics Center) в Норвегии: интерьер

Бассейны расположены внутри помещения (рис. 8).

В комплексе используется система пассивного дома.

Энергоэффективность спортивного комплекса достигается посредством систем и технологий «пассивного дома», таких как:

- большая площадь остекления;
- ориентация спортивного комплекса на юг;
- вентиляция окон;
- теплоемкие ограждающие конструкции;
- отопление и водоснабжение с помощью солнечных коллекторов и геотермальной системы.

В аспекте энергосбережения данный спортивный комплекс на сегодняшний день считается лучшим в Норвегии.

3. Спортивно-развлекательный центр «Явара-Нева», Санкт-Петербург.

Данный спортивный центр отличается необычной стилистикой сооружения и применением энергоэффективной архитектуры, так как помимо инженерных энергосберегающих решений, в комплексе используются и решения архитектурные. Так, здание спроектировано и построено в форме, повторяющей форму острова, на котором оно располагается. Здание имеет аэродинамический силуэт и оснащено ветрозащитными экранами, которые защищают посетителей спортивного комплекса от ветров с северо-запада и севера со стороны Финского залива.

Фасад здания украшен садами, на которых растут вечнозеленые сосны.

Энергоэффективность спортивного комплекса достигается посредством следующих инженерных и технических решений:

- фасад здания практически полностью выполнен из тонированного, обратнокрашенного, противопожарного, светопропускаемого стекла;
- фасадное остекление выполнено по строительно-ригельной системе с применением уплотнителей, что обеспечивает герметичность конструкции и снижает потери тепла;
- с целью солнцезащиты как меры по снижению затрат на кондиционирование комплекса на стеклянных элементах кровли и фасада применяются печати, светорассеивающие козырьки, фасадные маркизы и ламели.

Рисунок 9– Спортивно-развлекательный центр «Явара-Нева», Санкт-Петербург

Все эти меры (остекление фасада по ригельной системе, использование тонированного, обратноокрашенного, противопожарного, светопропускаемого стекла, применение печатей на стекле, светорассеивающих козырьков, фасадные ламели) обеспечивает зданию очень высокий уровень энергоэффективности [5-8].

Был произведен обзор строительных комплексов, спроектированных и построенных с применением энергосберегающих технологий. Рассмотренные объекты – образцы лучших реализованных идей в области рационального использования энергии и энергосбережения спортивных центров.

Таким образом, уровень научно-технического развития современного общества позволяет создавать и внедрять все новые материалы, системы и устройства, способствующие значительному снижению расходов на коммунальные услуги, экономии на органических видах топлива и сокращению вредных выбросов в атмосферу. Концепция энергоэффективного строительства подразумевает комплексный подход. Он включает не только соблюдение всех стандартов на стадии строительства. Необходим строгий контроль поступления и расхода энергии в уже эксплуатируемом здании, создание микроклимата в зависимости от климатических условий здания.

Список литературы

- [1] Алоян Р.М. Энергоэффективные здания – состояние, проблемы и пути решения [Текст]. / Р.М. Алоян, С.В. Федосов, Л.А. Опарина. – Иваново: ПресСто, 2016. 276 с.
- [2] Зарипова И.Ш. Современные тенденции в проектировании и строительстве спортивных сооружений [Текст]. / И.Ш. Зарипова. // International journal of professional science. – 2020. № 2. 174-177 с.
- [3] Перькова М.В. Современные тенденции в проектировании и строительстве спортивных сооружений [Текст]. / М.В. Перькова, О.В. Коврижкина. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. – 2016. № 3. 56-61 с.
- [4] Китаев М. Значение «зеленого» строительства в решении проблемы энергосбережения в России [Текст] / Китаев М.// Проблемы экономики и менеджмента. – 2015. № 7 (47). 35-38 с.
- [5] Зубкова Я.О. Способы сокращения энергопотребления в архитектуре современных спортивных центров [Текст]. / Я.О. Зубкова, И.А. Фахрулдинова. // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2018. № 2. 67-94 с.
- [6] Свод правил: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий: нормативно-технический материал [Текст]. – Москва, 2012. 96 с.
- [7] Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/. (дата обращения: 01.10.2021).
- [8] Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.03.2018 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803260032>. (дата обращения: 01.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Aloyan R.M. Energy efficient buildings – state, problems and solutions [Text]. / R.M. Aloyan, S.V. Fedosov, L.A. Oparina. – Ivanovo: PresSto, 2016. 276 p.

[2] Zaripova I.Sh. Modern trends in the design and construction of sports facilities [Text]. / I.Sh. Zaripova. // International journal of professional science. – 2020. No. 2. 174-177 p.

[3] Perkova M.V. Modern trends in the design and construction of sports facilities [Text]. / M.V. Perkova, O.V. Kovrizhkin. // Bulletin of the Belgorod State Technological University. V. G. Shukhov. – 2016. No. 3. 56-61 p.

[4] Kitaev M. The value of "green" construction in solving the problem of energy saving in Russia [Text] / Kitaev M. // Problems of Economics and Management. – 2015. No. 7 (47). 35-38 s.

[5] Zubkova Ya.O. Ways to reduce energy consumption in the architecture of modern sports centers [Text]. / Ya.O. Zubkova, I.A. Fakhruddinov. // Proceedings of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. – 2018. No. 2. 67-94 p.

[6] Code of Practice: SP 50.13330.2012 Thermal protection of buildings: normative and technical material [Text]. – Moscow, 2012. 96 p.

[7] Federal Law "On Energy Saving and Improving Energy Efficiency and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated November 23, 2009 N 261-FZ (last edition) // ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/. (date of access: 01.10.2021).

[8] Order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation dated November 17, 2017 No. 1550/pr "On Approval of the Requirements for the Energy Efficiency of Buildings, Structures, Structures" (registered with the Ministry of Justice of the Russian Federation on March 23, 2018) // Official Internet -portal of legal information [Electronic resource]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803260032>. (date of access: 01.10.2021).

© И.В. Кобляков, А.И. Складнев, 2022

Поступила в редакцию 29.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Кобляков И.В. Складнев А.И. Вопрос энергоэффективности спортивного центра // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 52-63. URL: <https://ip-journal.ru/>